

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КОММУНИКАТИВНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский международный университет
Ассистент кафедры История и филология

Аннотация: В статье рассматривается коммуникативный диалог учителя и учащихся, а также даются рекомендации по оптимизации педагогического общения в ходе образовательной деятельности, совместная организация учебной деятельности, сознательное направление их к деятельности, привитие учащимся интереса к изучению основ науки не через выполнение какой-либо деятельности по команде, а через эффективную организацию, считается предоставление человеку права свободного выбора, не ограничивая его потребности, интересы и возможности.

Ключевые слова: Коммуникация, фронтальная коммуникация, посредованная коммуникация, диалог, экстраверт, интроверт, темперамент, преподаватель.

INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PHILOLOGICAL STUDENTS

Annotation. In this article, the relevance of the development of communicative competence of students on the basis of innovative approaches, the importance of communicativity in personality maturation, theoretical foundations of communicative competence, requirements for a modern teacher, ensuring the achievement of the development of communicative abilities through the use of effective methods in the educational process, developing and introducing effective methodologies based on, information and recommendations have been made regarding the search for new strategies to increase communicativity.

Keywords. communicative, competence, integration, constructive, methodology, Innovation, communication, culture, speech, attitude, friendly environment, quality of Education

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Введение. **Коммуникация**- это эффективное синхронное и диахронное взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного субъекта к другому.

Коммуникативная компетентность — это владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках какой-либо профессии или деятельности.

Коммуникативная компетентность — это обобщающее коммуникативное качество человека (личности), включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения.

Коммуникативная среда – это совокупность условий, позволяющих группе людей реализовать свое желание и потребность обмениваться информацией посредством непосредственного контакта друг с другом. Человек является социальным существом, не мыслящим своей жизни без общения с другими индивидами, которое играет важную роль в социализации человека. В жизни каждого человека студенческие годы имеют большое значение, поскольку именно в это время коммуникация достигает высокого уровня. Под коммуникацией понимается обмен знаниями (информацией) между людьми. Данная сфера знаний и научных интересов начала формироваться ещё в древние времена.

Воспитание студентов вузов как умственно, нравственно, интеллектуально, эстетически и физически совершенных людей, происходит исходя из требований времени.

Коммуникативная компетентность является одним из основных навыков, необходимых для достижения успеха в современном мире, самосознания и социализации. Развитие этой компетенции представляет собой сложный процесс, требующий интеграции различных видов деятельности.

Существует несколько видов коммуникации:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Фронтальная коммуникация- вид коммуникации, при которой транзакции идут в одном направлении от говорящего к слушающим, по принципу «один говорит остальные молчат».

Диалог- вид коммуникации, при которой транзакции идут в обоих направлениях между двумя собеседниками.

Опосредованная коммуникация- вид коммуникации, при которой транзакции идут в обоих направлениях через информацию, зафиксированную в каком-либо виде, например через текст, видеозапись, рисунок или схему.

Для развития коммуникативной компетентности им, т.е. студентам, важно активно общаться как на уроке, так и за его пределами. Это может быть участие в дискуссиях в аудитории, проведение презентаций, вступление в дискуссионный клуб или даже участие в простых беседах со сверстниками.

В большинстве случаев в стенах вуза студенты охотно заводят новые знакомства и новых друзей. Но всё зависит от характера и индивидуальных особенностей человека. Некоторые студенты держатся в стороне и не нуждаются в новых знакомствах.

"Экстраверт" всегда готов общаться, даже если у него плохое настроение. Он без труда заводит разговор с незнакомым человеком. Не понимает, как можно не общаться. Отсюда любопытство к людям, не только к их достоинствам, но и к недостаткам.

"Интроверт" напротив, не склонен к внешней коммуникации. Он не стремится общаться, ему больше интересен собственный внутренний мир. Ему сложно завести диалог, ведь он не заинтересован в беседе. Поэтому не некоторые считают интровертов «тяжелыми» людьми. Сейчас в современном мире всем людям приходится общаться и контактировать, ведь общество информационное. Поэтому даже интроверту приходится общаться, а экстраверту пытаться не лезть со своими разговорами, нарушая личное пространство.

Также важную роль в общении играет темперамент студента. Например:
-Меланхолику присущи такие качества, как эмоциональность, ранимость, склонность к депрессиям, переживаниям.

-Флегматик неспешен, невозмутим, внешне скуп на проявление эмоций, спокойный, уравновешенный.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

-*Холерик* быстрый, подвижный, порывистый, с эмоциональными вспышками и резкими перепадами настроения, неуравновешенный.

-*Сангвиник* легко переносит неудачи, оптимистичный, живой, с частой сменой впечатлений.

Учитывая темперамент, общаться становится намного легче.

Для развития коммуникации студенческой молодёжи особое значение имеет формирование и развитие корпоративной культуры вуза, признаками которой является чувство принадлежности, «сопричастности» вузу, наличие и развитие горизонтальных связей; «командный дух»; преданность; социальное партнёрство; социальный обмен идеями, ценностями, знаниями; диалог; коллективная ответственность; концентрация творческой энергии «человеческого фактора» знаний, духовности и креативности.

Отношения между студентами и преподавателями складываются иначе. Коммуникации между ними возникают в основном в учебном процессе. Наибольшую роль играет, конечно, ясность поведения — если студентам приходится гадать, что от них требуется на курсе, им вряд ли захочется повторить этот опыт. Но готовность преподавателя к общению тоже оказалась очень важна. Если преподаватель открыт к коммуникации, быстро отвечает на вопросы и поощряет комментарии, то студенты тоже ведут себя на курсе более активно, чаще обсуждают учебные темы и в результате больше из них узнают.

Учёные показали что, между тем, как студенты воспринимают поведение преподавателя, и тем, насколько результативным они считают своё обучение, есть связь.

Наиболее важными в коммуникациях преподавателя оказались такие факторы:

1. Ясность поведения, то есть действия, которые обеспечивают точное понимание студентами всех элементов курса;
2. Открытость в вербальной и невербальной коммуникации — действия, которые приводят к созданию хороших отношений со студентами, формируют у них доверие к преподавателю.

Эти факторы оказались связаны с тем, считают ли студенты курс полезным и готовы ли дальше изучать это направление: чем более ясным и открытым было поведение преподавателя, тем выше учащиеся оценивали

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

и содержание курса. Студенты ответственнее относятся к учёбе и запоминают больше, если с ними общаться определённым образом. А ещё ясность и открытость усилили готовность студентов следовать рекомендациям преподавателя и выполнять все учебные требования. Другой инновационный подход к развитию коммуникативной компетентности студентов - это использование различных методов активного и проектного обучения. Вместо традиционного лекционного формата занятий студентам предлагается участвовать в дискуссиях, проводить исследования, решать практические задачи проблемных ситуаций и создавать проекты исходя из полученных навыков и информации. Такие методы обучения стимулируют студентов к активному общению, развивают навыки презентации и аргументации своих идей, а также способствуют развитию критического мышления. Задания представлений в соответствии с правилами календарной речи: говорение, чтение, слушание, письмо. Помимо этого, со студентами проводятся занятия в игровой и тренинговой форме по развитию познавательной и мотивационной сферы, эмпатии, рефлексии, межличностного общения. Конечно, существуют проблемы коммуникации между студентами в межличностном общении. Тема актуальна, так как для того, чтобы общаться с другими людьми у человека всегда встаёт проблема с чего начать общение, как общаться.

Профессиональное общение является фактором, определяющим качественные характеристики результата профессиональной деятельности, и специфическим видом деятельности, в этом плане используется термин «коммуникативная деятельность». Проблема заключается в поиске, творческом и практическом обосновании наиболее эффективного развития коммуникативной компетентности у студентов. Главное, выявить личностные проблемы коммуникаций. А для этого необходимо выявить проблемы общения человека с окружающими людьми и проанализировать, как решается проблема коммуникации человека.

Полученные исследовательским путём данные могут служить надёжной основой для выбора приёмов улучшения выявленных в ходе опроса неадекватности в развитии коммуникативно-социальной сферы.

Компетентный подход который способствует максимальной востребованности личностного потенциала студента и в полной мере способствует подготовке к жизни и практической деятельности.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Использование компетентного подхода позволяет получить и научиться реализовывать знания и умения в аспекте преодоления жизненных трудностей, социальной адаптации, психологического здоровья и самореализации.

В заключении следует отметить, совершенствование методологии развития коммуникативной компетентности студентов на основе инновационных подходов является важной задачей для современной образовательной системы. Активное использование информационных и коммуникационных технологий, методы активного и проектного обучения, а также учет индивидуальных потребностей студентов - все это способы развития коммуникативных навыков, которые помогут студентам успешно общаться и достигать результатов в своей профессиональной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Караматовна, М. А. (2024). Научно-теоретические основы повышения качества образовательного процесса на основе инновационных подходов. *ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*, 4(3), 311-319. Извлечено из <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2752>
2. Musayeva, A. (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35-41. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>
3. Musayeva, A. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(4), 182-186. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>
4. Musaeva, A. (2023). THE HARMONY OF MAN AND NATURE IN THE WORK OF PAUSTOVSKY. *Modern Science and Research*, 2(6), 113-115. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20900>
5. Musayeva, A. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF INCREASING THE QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION PROCESS

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *Modern Science and Research*, 3(2), 624–633. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29426>

6. Musayeva Amina Karamatovna. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLASSES IN THE DISCIPLINE “CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION”. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 85–89. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue11-17>

7. Musaeva Amina Karamatovna. (2023). Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. *International Journal on Orange Technologies*, 5(11), 1-5. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4915>

8. Musaeva Amina Karamatovna. (2024). Formation of Students Communicative Competence. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)*, 2(1), 156–164. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2817>

9. Musaeva, A. (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK AHAMIYATI. В YANGI O'ZBEKISTON ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI (Т. 1, Выпуск 3, сс. 60–63). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10821635>

10. Musaeva, A. . (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA FANLAR INTEGRATSIYASI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 64–67. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28853>

11. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854

12. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66

Rahmonova, S. (2023).

13. YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

14. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

15. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

16. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

17. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

18. Hasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

19. Hasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

20. Hasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

21. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

22. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

23. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities*.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

finland academic research science publishers, 11(4), 1220–1226.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

24. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

25. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

26. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

27. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

28. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

29. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

30. Bafoeva, R. (2024). POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 86-90.

31. Bafoeva, R. (2024). POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 86-90.

32. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.

33. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

34. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.
35. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>
36. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769). 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.
37. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.
38. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.
39. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.
40. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.
41. Idiyeva, L. (2023). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Modern Science and Research*, 2(10), 520-523.
42. Idiyeva, L. (2023). CONTENT OF GRAMMATICAL CATEGORIES IN TWO LANGUAGES AND TYPOLOGY OF PARTS OF SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 52-57.
43. Idiyeva, L. (2024). ORIENTAL EDUCATION IN THE FAMILY AND ITS SOCIAL SIGNIFICANCE. *Modern Science and Research*, 3(1), 39-44.
44. Idieva, L. (2024). CRITICAL THINKING IS A SYSTEM OF JUDGMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 481-487.
45. Ismatovna, I. L. (2022). MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

INSTITUTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04), 80-84.

46. IDIYEVA, L. I. Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons. *Asst. Prof. Dr. Mehmet Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D.*, 42.

47. Gafarova, Z. Z., Bozorova, M. A., & Jumayeva, S. (2020). Sh.; Idiyeva, LI; Radjabova. *LU International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), p403-407.

PROVERBS, M. A. O. O. (2020). SAYINGS AND THEIR PRIMARY SOURCES. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.

Lola, I., Madinabonu, N., & Ruslan, K. (2022). Using swot analysis in education. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 126-131.

48. Berdiyeva, S. (2024). EXPLORING INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING. *Modern Science and Research*, 3(1), 923-927.

49. Berdiyeva, S. (2024). TEACHING YOUNG LEARNERS THROUGH THE USE OF CLIL METHOD. *Modern Science and Research*, 3(2), 473-480.

50. Berdiyeva, S. (2023). UNLOCKING LANGUAGE LEARNING POTENTIAL: THE IMPACT OF MULTIMEDIA IN LANGUAGE EDUCATION. *Modern Science and Research*, 2(12), 314-318.

51. Safarova, Z. T., & Berdiyeva, S. U. (2024). TRANSLATION PROBLEMS OF THE STORY “NAUGHTY BOY”. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(2), 10-16.

52. Berdiyeva, S. (2024). TEACHING YOUNG LEARNERS THROUGH THE USE OF CLIL METHOD. *Modern Science and Research*, 3(2), 473-480.

53. Berdiyeva, S. (2024). EXPLORING INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING. *Modern Science and Research*, 3(1), 923-927.

54. Berdiyeva, S. U. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set].

55. Khamraeva, G. (2023). The Role of Information Gap Activities in Teaching Speaking in Esl Classes. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 33(33).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

56. Utkerovna, B. S. (2023). Teaching Grammar Effectively: Strategies for Success. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 241-245.

57. Utkerovna, B. S. (2023). Effective Ways of Improving Language Learners' Communication Skills through Story-Based Approach. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 563-567.

58. Berdiyeva, S. (2023). Advantages and Disadvantages of Teaching through Role-Playing Activities. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 19, pp. 88-92)*.

59. Berdiyeva, S. (2023). A STORY-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(10), 262-266.

60. Berdiyeva, S. U. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set]. Zenodo.

61. Utkerovna, S. (2023). BENEFITS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH ROLE-PLAYING ACTIVITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 723-729.

62. Utkerovna, B. S. (2023). SHUM BOLA ASARINING TARJIMASIDA TARJIMON MAHORATI. "DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).

63. Utkirovna, B. S. (2023). Characteristics of the Works of Charles Dickens. *European Science Methodical Journal*, 1(3), 24-28.

64. Berdiyeva, S. (2023). THE IMPORTANCE OF ROLE PLAYING ACTIVITIES IN IMPROVING LEARNERS' LANGUAGE SKILLS. *Modern Science and Research*, 2(9), 75-78.